

MUHANDISLIK GRAFIKASI, ARXITEKTURA VA DIZAYN FANLARNI O‘QITISH SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI PEER REVIEW METODI

**Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich¹, Sotiboldiyev Amiriddin Sohibjon o‘g‘li²,
Abdumutalibov Oyatillo Baxtiyorjon o‘g‘li³**

¹Alfraganus universiteti umumkasbiy fanlar kafedrasida (PhD) dotsenti ²Alfraganus universiteti
Turizm fakulteti Arx23/1, Arx24/1 guruh talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641925>

***Annotatsiya.** Bu maqolada muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn fanlarini muhandislik kompyuter grafikasi dasturlari orqali integratsiyalash, ushbu mutaxassislik talabalarini o‘qitish sifatlari va samaradorliklari haqida manbalar yetarlicha ochib berilgan,*

***Kalit so‘zlar:** muhandislik grafikasi, arxitektura, dizayn, fan, integratsiya, tabiyat, jamiyat, o‘quv reja, ishchi dastur, metod, metrik, pozitsiyon.*

Hozirgi rivojlangan dunyoda barcha e‘tibor ta‘lim tizimini va uning boshqaruv usullarini takomillashtirishga qaratilgan. Aniq rejalashtirilgan va to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan boshqaruv esa har qanday tizimida o‘z samarasini beradi. Muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn fanlarini o‘qitish samaradorligini oshirish, talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish, turdosh fan asoslari mazmunini integratsiyalashga doir tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu esa o‘z navbatida talabalarning muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn fanlaridan o‘zlashtirgan bilim va ko‘nikmalarini loyihalashda qo‘llay olish, mohiyatini anglash, tushinishda, badiiy-obrazli tasavvurlarini shakllantirishda ta‘lim-tarbiyaviy maqsadlarini amalga oshirish imkonini bermoqda. Oliy o‘quv yurtida muhandislik grafikasi, arxitektura fanlarini dizayn fani tushunchalari bilan integratsiyalash natijasida keng dunyoqarashga ega, tabiat, jamiyat muammolarni teran ko‘ra va anglay oladigan, yangi loyihaviy muammolar echimini topishga qodir bo‘lgan kadrlar etishib chiqishi mumkin. Bu badiiy dunyoqarash kengayishi, badiiy-konstruktorlik ko‘nikmalarni, individual ijodiy qobiliyatni rivojlanishi, estetik didni shakllanishi jarayonidir.

Mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimida muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn fanlarini o‘qitish jarayoni tahlili asosiy e‘tibor ularni ayrim jihatlarini takomillashtirish bilan cheklanib qolganligini ko‘rsatmoqda. Hozirgacha mazkur fanlar o‘quv reja va ishchi dasturlari mazmunida tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi, arxitektura, dizayn yo‘nalishi talabalarini ijodiy va muhandislik-loyihaviy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirish ishlariga etarlicha e‘tibor qaratilmagan. Shu bilan birga, ularda ijodiy va muhandislik faoliyatiga doir ko‘nikmalarni shakllantirishda muhandislik grafikasi va dizayn o‘quv rejasidagi fanlar mavzulari mazmuni etarlicha takomillashtirilmagan. Talabalarda dizaynerlik va muhandislik grafikasi fanlariga doir integratsiyalashgan faoliyatini tashkil etishdan avval ularni muvaffaqiyatli olib borish uchun zarur ko‘nikma va malakalarni shakllanishining asosiy nazariyalarini ko‘rib chiqishimiz zarur.

Muhandislik kompyuter grafikasi dasturlaridan foydalangan holda, muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn fanlarini integrativ o‘qitish jarayonlarida Peer Review, Breakout room, Brainwriting, Think-Pair-Share Technique, The Jigsaw Method, nomli metodlar yordamida

ijodiy, loyihaviy individual topshiriqlar, ta’lim texnologiyalari asosida mashg’ulotlar talabalarning fazoviy tasavvurlari va grafik bilim darajalarini oshishiga yanada samarali ta’sir etishi

Peer Review (tengdoshlarni ko’rib chiqish yoki tekshirish) usuli muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn yo’nalishidagi talabalarning o’z tengdoshlarini metrik yoki pozitsiyon masalalar topshiriqlarini qanday darajada bajarganliklarini oldin baholash va tekshirish jarayoni hisoblanadi. Biroq, oddiyroq ma’noda, o’zaro tekshirish - bu talabalar boshqa talabalarning metrik yoki pozitsiyon masalalar topshiriqlarini ko’rib chiqadilar va yechimlar bo’yicha fikr bildiradilar. **Peer Review** usuli ortidagi g’oya talabalarning baholash ko’nikmalarini mustahkamlash va ularni mustaqil fikrlash, o’z pozitsiyasiga ega bo’lishni ta’linlash bilan birga talabalar o’zaro hamkorlikda o’rganish asnosida ularning hamkorlik madaniyatini ham shakllanishiga zamin yaratadi.

Buning yordamida o’qituvchilar talabalarning topshiriqlari va o’zaro baholashlarini rejalashtirishlari mumkin. Shuningdek, muhandislik grafikasi, arxitektura va dizayn yo’nalishidagi talabalarning o’zlari berilgan masalalar va muhandislik kompyuter grafikasi dasturlari yordamida ularni yechimlarini kuzatib boradi va keyinchalik foydalanish uchun ularni yozib oladi. Har bir berilgan mashqda mutaxassislik talabalar o’zlarining kursdoshlariga A3 qog’ozlari yoki dizaynga mos loyihalari bo’yicha fikr bildiradilar.

Har bir talaba o’z loyihasi yoki bajarilgan grafik topshiriqning chizma yoki raqamlashtirilgan texnologiyalar yordamida elektron nusxasini auditoriyaga tarqatiladi. Talabalardan bir yoki ikkita boshqa talaba bilan grafik yoki ijodiy ishlarini almashish jarayoni kechadi (mavjud vaqtga qarab). Keyin har bir talaba boshqa talabaning grafik yoki ijodiy ishlarini ko’zdan kechiradi va boshqa talabaga grafik yoki ijodiy ishlari bo’yicha zarur bo’lganda o’zlarining fikr-mulohazalarini bildiradi. Grafik yoki ijodiy ishlarini yechimini yakunlaganliklaridan keyin, talabalar o’zlarining hamkorlari bilan og’zaki fikr-mulohazalarni bildirish uchun qisqacha (~5 daqiqa) suhbatlashadilar va fan o’qituvchisi grafik yoki ijodiy ishlarini dars so’nggida har bir talabani variantlari bo’yicha grafik yoki ijodiy ishlarini natijalarni o’zlari sharhlaydi, fan o’qituvchisi tomonidan xato va kamchiliklarni ko’rsatiladi va baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rustamovich, H. B., & Qabiljanovich, R. U. (2024). The educational direction" fine arts and engineering graphics" in the formation of the scientific worldview of students the role of computer graphics engineering science. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(03), 97-100.
2. Rustamovich, H. B., & Abdurafikjonovna, A. H. (2024). Theoretical solutions for integrative teaching of fine arts and engineering graphics with various disciplines of still life, consisting of geometric shapes in pencil painting. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(03), 102-106.
3. Haqberdiyev, B. R., Ismag’ilova, M. S. Q., & Imomnazarova, D. F. Q. (2025). Raqamli texnologiyalarda arxitektura va dizayn. *Academic research in educational sciences*, (Conference 1), 65-66
4. Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich Texnik va san’at fanlarini integrativ o’qitishda sinergetik kompetentlikni takomillashtirish. (2025) *SCIENCEPROBLEMS.UZ* jo’rnali

ISSN: 2181-1342 (Online) Сайт: <https://scienceproblems.uz> DOI:
10.47390/SPR1342V4SI9Y2025 387-391 b.

5. Haqberdiyev, B. (2024). Texnik va san'at fanlarida: integratsiya, sinergetika, kompetensiya. News of the NUUz, 1(1.10. 1), 250-252